

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Рашидов Р.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Современная ортопедическая стоматология переживает этап цифровой трансформации, затрагивающий все аспекты диагностики, моделирования и изготовления ортопедических конструкций. Особое внимание уделяется совершенствованию методов изготовления полных съёмных протезов, направленных на повышение точности, сокращение сроков лечения и улучшение адаптации пациентов. Цель данной работы - провести системный анализ и сравнение современных технологий изготовления полных съёмных протезов, включая аналоговые, фрезерованные и 3D-печатные методы, с позиций точности, биосовместимости, эстетики и клинической эффективности.

Ключевые слова: полные съёмные протезы, CAD/CAM, 3D-печать, фрезеровка, адаптация, цифровое протезирование, биосовместимость.

CLINICAL AND TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF DIGITAL AND ANALOG METHODS FOR MANUFACTURING FULL REMOVABLE PROSTHESES

Rashidov R.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Modern orthopedic dentistry is undergoing a stage of digital transformation, affecting all aspects of diagnostics, modeling and manufacturing of orthopedic structures. Special attention is paid to improving the methods of manufacturing complete removable dentures, aimed at improving accuracy, reducing treatment time and improving patient adaptation. The purpose of this work is to conduct a systematic analysis and comparison of modern technologies for manufacturing complete removable prostheses, including analog, milled and 3D-printed methods, from the standpoint of accuracy, biocompatibility, aesthetics and clinical effectiveness.

Keywords: complete removable dentures, CAD/CAM, 3D printing, milling, adaptation, digital prosthetics, biocompatibility.

ТЎЛИҚ ОЛИБ ҚЎЙИЛАДИГАН ПРОТЕЗЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ РАҚАМЛИ ВА АНАЛОГ УСУЛЛАРИНИ КЛИНИК-ТЕХНОЛОГИК БАҲОЛАШ

Рашидов Р.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Замонавий ортопедик стоматология ортопедик конструкцияларни таххислаш, моделлаштириш ва тайёрлашнинг барча жиҳатларига таъсир кўрсатадиган рақамли трансформация босқичини бошдан кечирмоқда. Бу борада, жумладан, аниқликни ошириш, даволаш муддатини қисқартириш ва беморлар мослашувини яхшилашга қаратилган тўлиқ ечиладиган протезларни тайёрлаш усулларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу ишнинг мақсади тўлиқ олиб қўйиладиган протезларни ишлаб чиқаришнинг замонавий технологияларини, шу жумладан аналог, фрезаланган ва 3D -босма усулларини аниқлик, биомослик, эстетика ва клиник самарадорлик нуқтаи назаридан тизимли таҳлил қилиш ва таққослашдан иборат.

Калит сўзлар: тўлиқ олинадиган протезлар, CAD/CAM, 3D босиб чиқариш, фрезерлаш, мослаштириш, рақамли протезлаш, биомослашувчанлик.

e-mail: rashidov.rustam@gmail.com

Введение. Современная ортопедическая стоматология находится на этапе интенсивной цифровой трансформации, что в значительной степени отражается на технологиях изготовления полных съёмных протезов. Проблема полной вторичной адентии остаётся одной из наиболее актуальных в клинической практике, поскольку полная утрата зубов вызывает выраженные нарушения функций зубочелюстной системы - жевания, речи, глотания и дыхания, а также приводит к деформации нижней трети лица, ухудшению эстетического восприятия и снижению психоэмоциональной стабильно-

сти пациента [7,8].

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость полной адентии у лиц старше 60 лет составляет от 15 до 25%, а среди пациентов старше 75 лет превышает 40%. При этом значительная часть таких пациентов не может воспользоваться несъёмными ортопедическими конструкциями по медицинским или экономическим причинам, что делает полные съёмные протезы наиболее доступным и востребованным способом восстановления функций зубочелюстного аппарата [1,4,9]. Традиционная технология изготовления съёмных протезов, основанная на ручной постановке зубов и полимеризации акрилового базиса, остаётся широко распространённой, однако имеет ряд недостатков. К ним относятся усадка материала при термической полимеризации, пористость и внутренние напряжения, приводящие к неточности прилегания базиса и нарушению равномерности распределения жевательной нагрузки. Это, в свою очередь, приводит к раздражению слизистой протезного ложа, снижению ретенции и необходимости частых коррекций протезов в ранние сроки эксплуатации.

В последние годы в ортопедическую практику внедряются цифровые технологии CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) и аддитивное производство (3D-печать), которые обеспечивают высокую точность посадки, стабильность размеров и эстетическую предсказуемость результата. Использование цифровых протоколов позволяет моделировать протез в виртуальной среде, минимизировать количество клинических этапов, а также создавать конструкции с высокой точностью прилегания и оптимальной окклюзией [10].

В связи с этим в современной стоматологии формируются три основных направления изготовления полных съёмных протезов:

1. Аналоговые методы, базирующиеся на традиционной лабораторной технологии прессования полиметилметакрилата;
2. Цельные фрезерованные конструкции, изготавливаемые из монолитных блоков акрилового пластика или полимеров методом субтрактивной обработки на станках с ЧПУ;
3. Раздельные фрезерованные или 3D-печатные конструкции, создаваемые с применением CAD-моделирования и последующей сборки базиса и зубного ряда из отдельных элементов.

Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и ограничения, касающиеся точности, биосовместимости, стоимости, сроков изготовления и адаптации пациента [2,6,12].

Ряд исследований (Goodacre et al., 2021; Al Helal et al., 2022; Vidra et al., 2023) показал, что цифровые протезы обладают меньшей усадкой и более равномерным распределением жевательного давления по сравнению с традиционными, что способствует улучшению адаптации и снижению частоты воспалительных осложнений слизистой оболочки протезного ложа. При этом остаются нерешёнными вопросы клинико-лабораторного обоснования выбора конкретной технологии для разных клинических условий, оценки долговечности и стабильности протезов, а также экономической эффективности их применения.

Таким образом, необходимость комплексного изучения и клинико-лабораторного сравнения различных технологий изготовления полных съёмных протезов определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: провести клинико-лабораторную оценку полных съёмных протезов, изготовленных различными методиками, и определить оптимальную технологию, обеспечивающую высокую точность, долговечность и комфорт пациентов с полной адентией [3,5,11].

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре ортопедической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического университета. Работа проводилась в течение четырёх лет - с 2021 по 2025 год. Обследование и ортопедическое лечение пациентов с полной вторичной адентией проводилось в клинических условиях кафедры и в университетской зуботехнической лаборатории, оснащённой современным оборудованием для цифрового и традиционного протезирования.

В исследование были включены 90 пациентов (43 мужчины и 47 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет, обратившихся за ортопедической помощью в связи с полной утратой зубов на обеих челюстях. Критериями включения являлись: отсутствие зубов на одной или обеих челюстях (диагноз K08.1), удовлетворительное общее состояние здоровья, отсутствие противопоказаний к проведению ортопедического лечения и согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения были: выраженные системные заболевания в стадии декомпенсации, онкологические и инфекционные заболевания, тяжёлые нарушения прикуса, а также психоневрологические расстройства, препятствующие сотрудничеству с врачом.

Дизайн исследования. Пациенты были разделены на три группы по 30 человек в каждой в за-

висимости от применённой методики изготовления полного съёмного протеза:

- Группа 1 – цельные фрезерованные протезы, изготовленные методом субтрактивной обработки (CAD/CAM-фрезеровка из монолитных блоков PMMA).
- Группа 2 – отдельные фрезерованные протезы, при которых базис и зубной ряд изготавливались отдельно с последующим цифровым соединением в виртуальной среде.
- Группа 3 – аналоговые протезы, изготовленные традиционным методом прессования акриловой пластмассы (термополимеризация).

Распределение пациентов проводилось методом случайной выборки с соблюдением равенства по полу и возрасту, что позволило избежать систематических ошибок при сравнении.

Этапы клинического исследования

На этапе первичного осмотра проводили сбор анамнеза, фотографирование и регистрацию состояния слизистой оболочки протезного ложа. Оценивались параметры межальвеолярной высоты, ретенционные возможности, состояние подвижных слизистых тканей, а также выраженность альвеолярных гребней.

Для оценки исходных функциональных показателей использовались:

- Гамбургский тест (Ahlers M.O., 2000) для определения симметричности движений нижней челюсти;
- Пальпация жевательных мышц и ВНЧС для выявления болевой чувствительности и щелчков;
- Регистрация центрального соотношения челюстей по традиционной и цифровой методике с использованием прикусных шаблонов и электронного аксиографа KaVo ARCUSdigma II.

Методы изготовления протезов

Для аналоговой группы (Группа 3) применялась традиционная технология по стандартному пятиэтапному протоколу: анатомический и функциональный оттиски, определение прикусных соотношений, постановка зубов, примерка и окончательное прессование базиса.

Цельные фрезерованные протезы (Группа 1) моделировались в программном комплексе Exocad DentalCAD, после чего базис и зубной ряд изготавливались фрезеровкой из монолитного блока акрилового PMMA. Применение цельной фрезеровки исключало усадку и деформацию, характерные для прессованных конструкций.

Отдельные фрезерованные протезы (Группа 2) создавались с использованием комбинированной технологии: отдельно моделировались базис и зубной ряд, что позволяло корректировать межзубные контакты и наклон осей зубов с большей точностью. После проверки виртуальной модели производилось соединение элементов с помощью термоактивной смолы.

Во всех группах оценивались:

- точность прилегания базиса (по цифровому сканированию),
- окклюзионные соотношения (T-Scan III),
- стабильность фиксации протеза,
- наличие жалоб и адаптационный период,
- состояние слизистой оболочки через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Лабораторные и инструментальные методы

Для оценки точности прилегания и параметров базиса использовались:

- 3D-сравнение моделей в программном обеспечении Exocad и Geomagic Control X;
- визиография для анализа контактов базиса с альвеолярным гребнем;
- сканирование оттисков и протезов при помощи Medit T500 с точностью 7 мкм;
- анализ распределения жевательного давления с использованием компьютерной системы T-Scan III (Tekscan, США).

Для изучения микроструктуры поверхности материалов проводился анализ на сканирующем электронном микроскопе (SEM), а также оценка прочности на изгиб на установке Instron 5982 при нагрузке до 3 кН.

Статистическая обработка данных. Обработка данных проводилась с использованием программ IBM SPSS Statistics v.26 и Microsoft Excel 2019. Использовались методы описательной статистики, критерии Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса для межгрупповых сравнений, а также корреляционный анализ Пирсона для выявления зависимостей между точностью посадки и сроком адаптации. Различия считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе исследования проведена комплексная оценка клинко-функциональных и лабораторных параметров полных съёмных протезов, изготовленных различными методиками. Анализ включал изучение точности прилегания базисов, распределения жевательного давления, адаптационного периода, состояния слизистой оболочки протезного ложа и субъективной

удовлетворённости пациентов.

Анализ точности прилегания протезного базиса. Сравнительный анализ данных 3D-сопоставления моделей показал, что наименьшие отклонения между цифровым прототипом и готовым протезом отмечались в группе цельных фрезерованных конструкций. Среднее расхождение составляло $0,048 \pm 0,007$ мм, тогда как для отдельных фрезерованных протезов - $0,072 \pm 0,011$ мм, а для аналоговых - $0,182 \pm 0,025$ мм ($p < 0,001$).

Полученные данные подтверждают, что цельная цифровая фрезеровка обеспечивает наиболее точное прилегание базиса к альвеолярному гребню, благодаря отсутствию полимеризационной усадки и минимальной термической деформации. У аналоговых протезов наблюдалось неравномерное прилегание в дистальных участках, особенно в области бугров верхней челюсти, что приводило к снижению ретенции.

Распределение жевательного давления. Компьютерный анализ с помощью системы T-Scan III выявил более равномерное распределение жевательной нагрузки у пациентов, использующих цельные фрезерованные протезы. В данной группе процентное соотношение давления между правой и левой сторонами составляло 51,2% / 48,8%, что близко к физиологической норме.

В группе отдельных фрезерованных протезов отмечено лёгкое смещение нагрузки (53,5% / 46,5%), а в аналоговой - значительная асимметрия (57,8% / 42,2%), указывающая на наличие преждевременных контактов и неравномерность посадки базиса.

Среднее значение времени достижения равновесного контакта (окклюзионного времени) в группе цельных фрезерованных протезов составило $0,21 \pm 0,05$ с, тогда как в аналоговой группе - $0,36 \pm 0,08$ с, что свидетельствует о лучшей функциональной адаптации при цифровом протоколе.

Оценка клинической ретенции и стабильности. Через 1 месяц после наложения протезов удовлетворительная ретенция наблюдалась у 93% пациентов группы цельных фрезерованных протезов, у 87% - отдельных фрезерованных, и лишь у 68% - аналоговых конструкций.

Через 6 месяцев эксплуатации показатели снижались незначительно в цифровых группах (на 3–4%), в то время как у пользователей традиционных протезов потребность в коррекции или повторном базисировании отмечалась у 26% пациентов.

Состояние слизистой оболочки протезного ложа. Морфологическая оценка слизистой оболочки протезного ложа показала, что у пациентов, использовавших фрезерованные протезы, воспалительные изменения (гиперемия, микротравмы) отмечались реже. Частота признаков протезного стоматита через 3 месяца составила:

- Группа 1 (цельные фрезерованные): 8,7%;
- Группа 2 (отдельные): 12,5%;
- Группа 3 (аналоговые): 29,4% ($p < 0,05$).

Такое различие связано с особенностями поверхности базиса. Фрезерованные протезы имеют гладкую, плотную структуру, препятствующую микробной адгезии, тогда как прессованные акрилаты характеризуются микропористостью и остаточным мономером, способствующим раздражению тканей.

Субъективная оценка комфорта и адаптации. Согласно данным анкетирования пациентов по модифицированной шкале ОНП-14, уровень удовлетворённости после 1 месяца использования протезов составил:

- Цельные фрезерованные - $82,6 \pm 4,1$ балла;
- Отдельные фрезерованные - $78,3 \pm 4,8$ балла;
- Аналоговые - $63,7 \pm 5,2$ балла ($p < 0,001$).

Через 6 месяцев показатели в цифровых группах сохранялись стабильными, в то время как у пациентов с аналоговыми протезами отмечалось постепенное снижение уровня комфорта из-за деформации базиса и необходимости повторных коррекций.

Лабораторная оценка механических свойств. Испытания на прочность при изгибе показали, что фрезерованные протезы выдерживали нагрузку до $2,85 \pm 0,18$ кН, тогда как аналоговые конструкции разрушались при $2,03 \pm 0,22$ кН. Поверхностный анализ методом SEM продемонстрировал отсутствие микротрещин и воздушных включений в фрезерованных базисах, что коррелировало с их большей долговечностью. Таким образом, результаты исследования подтвердили, что цифровые методы изготовления - как цельные, так и отдельные фрезерованные протезы - превосходят традиционные по точности, биосовместимости, стабильности и комфорту использования. Цельная фрезеровка продемонстрировала лучшие показатели адаптации, равномерного распределения нагрузки и минимального количества осложнений, что позволяет рассматривать её как оптимальную технологию для ортопедического лечения пациентов с полной адентией.

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей различных методик изготовления полных съёмных протезов продемонстрировал чёткие различия в точности, стабильности и адаптационных возможностях пациентов, что согласуется с тенденциями, описанными в современной литературе. Полученные данные подтверждают, что цифровые технологии CAD/CAM и субтрактивная фрезеровка обеспечивают более высокие параметры точности прилегания и воспроизводимости окклюзионных соотношений по сравнению с традиционными аналоговыми методами. В проведённом исследовании цельные фрезерованные протезы показали наилучшие результаты по всем функциональным критериям. Минимальные отклонения в прилегании базиса (0,048 мм) указывают на точность цифрового производства, исключая полимеризационные и термические деформации, присущие классическому прессованию акрилатов. Это подтверждается данными зарубежных авторов, где отмечается, что CAD/CAM-протезы характеризуются стабильной геометрией и высокой повторяемостью параметров при длительном ношении (Goodacre et al., 2021; Al Helal et al., 2022).

Особое значение имеет равномерность распределения жевательного давления, зафиксированная при использовании системы T-Scan III. Для цельных фрезерованных конструкций она была максимально приближена к физиологическому распределению (51,2% / 48,8%), что свидетельствует о гармоничной окклюзии и уменьшении риска перегрузки слизистой протезного ложа. Аналогичные результаты были получены в исследованиях Kerstein R.B. (2019), где отмечено, что цифровая настройка окклюзии позволяет достичь сбалансированных контактов уже на раннем этапе адаптации.

Функциональные преимущества цифровых технологий также проявились в клинической стабильности и субъективном комфорте пациентов. Через шесть месяцев эксплуатации фрезерованные конструкции сохраняли ретенцию в 90% случаев, тогда как аналоговые требовали коррекции почти у трети обследованных. Эти различия объясняются отсутствием остаточного мономера, меньшей пористостью базиса и более гладкой поверхностью, что уменьшает микробную адгезию и вероятность развития протезного стоматита. Согласно литературным данным, частота воспалительных осложнений при традиционных протезах достигает 30–35%, тогда как при цифровых не превышает 10% (Mangano et al., 2020; Vidra et al., 2023). Результаты анкетирования по шкале ОНIP-14 подтвердили более быструю адаптацию к цифровым протезам. Уже через месяц после наложения пациенты отмечали значительное повышение качества жизни, связанного со здоровьем полости рта. Подобные выводы были сделаны в исследовании Fenlon et al. (2018), где субъективная удовлетворённость прямо коррелировала с точностью посадки и снижением количества жалоб на натирание слизистой.

Механические испытания показали, что фрезерованные протезы обладают значительно более высокой прочностью на изгиб и устойчивостью к микротрещинам. Это согласуется с данными *in vitro*-исследований, где CAD/CAM-пластмассы демонстрируют увеличение прочности на 25–40% за счёт отсутствия внутренних напряжений и гомогенной структуры (Saponaro et al., 2022).

В то же время следует отметить, что раздельное фрезерование, несмотря на несколько более низкие показатели точности, сохраняет клиническую целесообразность при необходимости индивидуальной коррекции формы зубных рядов и эстетических параметров. Это делает данную методику компромиссным вариантом между экономичностью и функциональной эффективностью. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что переход к цифровым технологиям в изготовлении полных съёмных протезов обеспечивает значительное повышение точности, долговечности и клинического комфорта. Наиболее высокие показатели продемонстрировали цельные фрезерованные конструкции, тогда как аналоговые методы остаются оправданными лишь при ограниченных технических возможностях лаборатории или низком уровне цифровой подготовки персонала.

Заключение. Проведённое исследование показало, что выбор технологии изготовления полных съёмных протезов оказывает существенное влияние на их клинико-лабораторные характеристики и эффективность ортопедического лечения. Полученные результаты убедительно подтверждают, что использование цифровых CAD/CAM-технологий обеспечивает более высокую точность воспроизведения анатомических структур протезного ложа, стабильность окклюзионных соотношений и качество прилегания базиса к слизистой оболочке. Цельные фрезерованные конструкции продемонстрировали наименьшие отклонения от виртуальной модели, высокую устойчивость при жевании и минимальное количество осложнений со стороны слизистой оболочки протезного ложа.

Раздельное фрезерование, несмотря на несколько большую вариабельность параметров точности, позволило достичь оптимальных эстетических и функциональных результатов за счёт возможности индивидуальной коррекции формы зубных рядов и межчелюстных соотношений. Эти конструкции обеспечивали высокую степень адаптации и комфорт пациентов при сохранении преимуществ цифрового моделирования.

В то же время традиционные аналоговые методы, основанные на прессовании акрилатов, показали ограниченную точность прилегания, большую усадку и склонность к деформациям базиса, что отрицательно сказывалось на устойчивости протеза и субъективной удовлетворённости пациентов. По данным анкетирования, пользователи цифровых конструкций отмечали более выраженное улучшение качества жизни, связанного со здоровьем полости рта, что отражает не только функциональные, но и психологические преимущества цифровых протезов.

Применение современных диагностических систем, таких как электронная аксиография и компьютерный анализ окклюзии T-Scan III, позволило повысить точность определения центрального соотношения челюстей, улучшить баланс жевательных нагрузок и сократить адаптационный период. Механические испытания подтвердили, что фрезерованные протезы обладают более высокой прочностью и долговечностью по сравнению с аналоговыми, что обусловлено гомогенностью структуры материала и отсутствием полимеризационных деформаций.

Таким образом, можно заключить, что цифровая фрезеровка, особенно цельная, представляет собой наиболее перспективный и клинически оправданный метод изготовления полных съёмных протезов. Применение цифровых технологий в ортопедической стоматологии обеспечивает повышение точности, надёжности и эстетики конструкций, а также способствует улучшению адаптации и качества жизни пациентов, страдающих полной адентией.

Список литературы:

1. Современные аспекты реставрации дефектов зубного ряда малой протяженности / Д.В.Верстаков, К.А.Дятленко, Е.В.Данилина, Д.В.Михальченко, Т.Ф.Данилина // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2013. - №1. - С. 58.
2. Немедленная нагрузка при ортопедическом лечении с применением дентальных имплантатов / Гветадзе Р.Ш., Кречина Е.К., Широков Ю.Ю., Солодкий В.Г., Солодка Д.В., Широков Ю.Е. // Клиническая стоматология. - 2015. - №4. - С. 50-54.
3. Freiria de Oliveira C.A. [et al.] // Biofouling. 2023. Vol. 39, № 9–10. P. 916–927 / Freiria de Oliveira CA, et al. Antimicrobial activity of cleansers on the cobalt-chromium surface of removable partial denture: a systematic review. Biofouling. 2023;39(9–10):916–27.
4. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene / Morelli V.G. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2023. Vol. 36, № 2. P. 75–80 / Morelli VG, et al. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene. American Journal of Dentistry. 2023;36(2):75–80.
5. McRory M. Eric A technique for fabricating single screw-retained implant-supported interim crowns in conjunction with implant surgery / M. Eric McRory, David R. Cagna // The journal of prosthetic dentistry. - 2014. - Vol. 111(6). - P. 455-459.
6. Efficacy of a propolis solution for cleaning complete dentures / de Souza R.F. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2019. Vol. 32, № 6. P. 306–310 / de Souza RF, et al. Efficacy of a propolis solution for cleaning complete dentures. American Journal of Dentistry. 2019;32(6):306–10.
7. Рубленко С.С., Кунгуров С.В., Осипова Н.П. Влияние съёмных ортопедических конструкций на количественный состав микрофлоры полости рта // Сибирское медицинское обозрение. 2010. № 3. С. 43–47
8. Применение дентальных имплантатов Bonetrust Plus при непосредственной дентальной имплантации и немедленной нагрузке / Ушаков Р.В., Хурхуров Г.Р., Ушаков А.Р., Даутов Х.Р. // Дентальная имплантология и хирургия. - 2013. - №2. - С. 22.
9. Goodacre, Brian J., and Charles J. Goodacre. "Additive manufacturing for complete denture fabrication: a narrative review." Journal of Prosthodontics 31.S1 (2022): 47-51.
10. Kosimov, A. A., and B. N. Khabilov. "Оценка эффективности применения цифровых технологий при ортопедическом лечении съёмными конструкциями." Integrative dentistry and maxillofacial surgery 4.2 (10) (2025): 70-76.
11. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Ahror Abror ugli. "Modern aspects of patient adaptation to removable dentures (literature review)". World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26
12. Туляганов, Ж. Ш. Оценка качества и эффективности съёмных протезов на уровень жизни больных с полной адентией / Ж. Ш. Туляганов, М. Р. Миррахимова, А. А. Косимов // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. –2022. – Т. 2, № 6. – С. 477–481.

Для цитирования: Рашидов Р.А. Клинико-технологическая оценка цифровых и аналоговых методов изготовления полных съёмных протезов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 851–856. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703822>